

ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН Фойдаланиш

*Ибодова Гулшан Фарҳодовна
Тошкент шаҳар Олмазор тумани,
133- ИДУМ нинг информатика фани ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш асосида информатика фанини ўқитиш самарадорлигини ошириш, мактабларда информатика фанини ўқитишни давр талаблари даражасида амалга ошириш имконини берадиган объектив шарт-шароитларнинг яратилиши ҳақида сўз юритилади.

Таянч иборалар: педагогика, технология, информатика, информатика фани, педагогик технологиялар, давлат таълим стандартлари.

Таълим жараёнининг моҳияти, тамойиллари, қонуниятлари, педагог ва тингловчи фаолияти мазмуни, таълим мақсади, шакл, метод, воситалари, натижаси, таълим жараёнини такомиллаштириш йўллари ва муаммолари. Замонавий дарсга бўлган талаблар. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни ўқитишда педагогик ва ахборот технологиялари ҳамда хусусий методикаларни ишлаб чиқиш. Дидактик ўйинли технологияларнинг информатика йўналишидаги фанларни ўқитишдаги ўрни. Таълим тизимида билим, кўникма ва малакаларнинг тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни ўқитишда инновацион технологияларга асосланган маъруза, мунозара, амалий ва лаборатория машғулотларини лойиҳалаш ва педагогик фаолиятда қўллаш. Тингловчилар ўқув фаолиятини фаоллаштирувчи методлар. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни ўқитишда ривожланган мамлакатлардаги илғор тажрибалар. Ўқув машғулотларида инновацион технологиялардан фойдаланиш маҳорати, ижодкорлиги ва новаторлиги. Ўқув фанларини интеграциялаш турлари, йўналишлари, типлари, функциялари ҳамда келгусида ривожлантириш истиқболлари. Информатика ва ахборот технологиялари

фанларини ўқитишда ўқув ахборотини қайта ишлаш (конструкциялаш), муаммоли савол, Кейс-стади топшириқлари. Ўқитиш жараёнида таълимтарбиянинг узвийлиги. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни ўқитишда тингловчилар мустақил таълимини ташкил этиш. Информатика ва ахборот технологиялари фанидан масалалар ечиш методикаси. Информатика ва ахборот технологиялари фанларини ўқитишда талабаларнинг билимларини объектив баҳолаш механизмларини, рейтинг назоратда қўллашга қаратилган 5 дидактик воситалар: стандарт ва ностандарт ўқув ва тест топшириқлари мажмуасини ишлаб чиқиш. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни ўқитишнинг дидактик таъминотини яратиш. Замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим талаблардан яна бири ортиқча руҳий ва жисмоний куч сарф этмай, қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Қисқа вақт орасида муайян назарий билимларни ўқувчиларга етказиб бериш, уларда маълум фаолият юзасидан кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, шунингдек, таълим олувчилар фаолиятини назорат этиш, улар томонидан эгалланган билим, малакалар даражасини баҳолаш, ўқитувчидан юксак педагогик маҳоратни талаб этади. Информатика фанининг энг асосий тушунчаларидан бири ахборот тушунчасидир. Ахборот тушунчаси информатика фанида жуда кўп қўлланиладиган тушунча бўлиб, информатика фани айна шу ахборот устида бўладиган турли хил жараёнларни ташкил қилиш ва бошқаришнинг қонун - қоидаларини ўрганиб боради. Ахборот деганда атроф - муҳит объектлари ва ҳодисалари, уларнинг ўлчамлари, хусусиятлари ва ҳолатлари тўғрисидаги маълумотлар тушунилади. Ахборот сўзи латинча «информация» сўзига мос келиб, тушунтириш, тавсифлаш деган маъноларни билдиради. Ахборот бу - биз барча сезги аъзоларимиз орқали қабул қила оладиган маълумотлар тўпламидир. Ахборот атрофимиздаги ҳар хил воқеа ҳодисалар ҳақидаги маълумотлар йиғиндисидир. Ахборот тўлиқлик, маълум даражада қимматли бўлиши, ишончли бўлиши каби сифатларга эга бўлиши керак. Информатика фанида бундан ташқари алгоритм, дастур, компьютер, технология, ахборотлашган жамият ва бошқа тушунчалар ҳам мавжуд. 27 «Компьютер» сўзи инглизча сўз бўлиб, «ҳисобловчи» маъносини англатади. Ҳозирги кунга қадар электрон ҳисоблаш машинаси (ЭҲМ),

шахсий электрон ҳисоблаш машинаси (ШЭХМ), персонал компьютер тушунчалари ҳаётимизга кириб келган. У ҳозирда фақат ҳисоблаш ишларини бажарибгина қолмасдан, балки матнлар, товуш, видео ва бошқа маълумотлар устида ҳам амаллар бажаради. ШЭХМ ларнинг яратилишига 1947 йилда У. Шокли, Ж. Бардин, У. Бреттейн томонидан «Белл» компаниясида яратилган транзисторлар асос бўлди. 50 – йилларнинг охирига келиб мустақил равишда икки америкалик олим Ж. Килби ва Р. Нойс интеграл микросхемаларни яратдилар.

Интеграл схемалар асосида 1965 йилда Digital Equipment фирмаси томонидан PDP-8 русумли кичик ҳажмли компьютер яратилди. Шу даврга келиб, интеграл схемаларга асос солинди ва 1968 йилда Burroughs фирмаси интеграл схемалар асосида дастлабки компьютерни ишлаб чиқарди. 1969 йилда Intel фирмаси муҳим ихтиро кашф қилиб, микропроцессорларни кичик ҳажмли кўринишга олиб келди. 1981 йилга келиб, шу микропроцессорларда ишлайдиган замонавий шахсий компьютерни АҚШ нинг IBM (International Business Mashines Corpation) фирмаси ишлаб чиқара бошлади ва у IBM PC компьютери деб атала бошлади. Технология сўзи лотинча икки сўздан, «thexnos» - санъат, маҳорат, ҳунар, соҳа ва «logos» - фан кабилардан олинган. Ахборот технологиялари ахборотларни йиғиш, сақлаш, узатиш, қайта ишлаш усуллари ва воситалари мажмуидир. Ахборотлар устида бирор керакли амалларни бажариш учун ташкил қилинган жараён ахборот технологияси деб аталади. Ахборотлашган жамият – жамиятнинг кўпчилики аъзолари ахборот, айниқса, унинг олий шакли бўлмиш билимларни ишлаб чиқиш, сақлаш, қайта ишлаш ва амалга ошириш билан банд бўлган жамиятдир. Ахборот технологияси бирор объект, жараён ёки ҳодисанинг ҳолати ҳақидаги ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш ва узатишни амалга оширувчи жараён дир. Замонавий ахборот технологиясининг асосини ташкил қилган компьютерлар ҳозирги кунда ахборотларни сифатли узатиш ва қабул қилишда жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Фан ва техниканинг ривожланиши ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш ва узатиш каби жараёнларни бутунлай бошқача кўринишда амалга ошириш мумкинлигини кўрсатди. Бунда асосий ўринни компьютер техникаси ва бошқа турдаги воситалар эгаллайди. Ишни бундай ташкил этиш ахборотлар алмашинувини тезлатишдан ташқари керакли ахборотни излаш, қайта ишлаш ва

фойдаланишни осонлаштиради. Бундан ташқари ахборотнинг устида бажарилаётган ишлар сифатли бажарилади. Бирор масалани компьютерда ҳал қилиш керак бўлса, масалани дастлаб 38 ечиш кетма – кетлигини сўз ёки график шаклда ёзилади, яъни масаланинг алгоритми тузилади. Масалага тузилган алгоритмни компьютер тушунадиган кўрсатмалар ва қонун - қоидалар асосида ёзиш дастур деб аталади. Замонавий ахборот технологиялари – шахсий компьютерлар ва телекоммуникация воситаларидан фойдаланилган ҳолдаги замонавий мулоқотни ўрнатувчи ахборот технологияси ҳисобланади. Технология бу маҳсулотни қайта ишлаш, яратиш усуллари мажмуидир. Ахборот технологиялари деганда ахборотлар устида бирор керакли амалларни бажариш учун ташкил қилинган жараёнларга айтилади. Бу жараёнларга ахборотни сақлаш, йиғиш, қайта ишлаш, саралаш, узатиш ва хоказоларни мисол қилиш мумкин. Замонавий ахборот технологияларга: компьютер технологиялари, тармоқлар, Интернет, мультимедиа тизимлари киради

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда бу борада катта тажриба тўпланиб, интерфаол методлар номи билан юритилмоқда. 1996 йилдан буён мамлакатимиз таълим тизими ходимлари ўртасида интерфаол методлар ва улардан таълим жараёнини ташкил этишда фойдаланиш борасидаги назарий ва амалий билимлар тарғиб этиб келинмоқда.

Шу вақтгача анъанавий таълимда ўқувчиларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатиб келинган эди. Бундай усул ўқувчиларни мустақил фикрлаш, ижодий изланиши ва ташаббускорлигини сўндирар эди.

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерфаол усуллар инновацион педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиб, таълимнинг самарадорлигини кўтаришга бўлган қизиқиш кундан кунга кучайиб бормоқда. Замонавий технологиялар қўлланилган дарслар ўқувчилар эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришга қаратилган.

- Нега ва нимани ўқитамиз?
- Қандай ўқитамиз?

- Қандай қилиб самарали ва натижали ўқитиш мумкин?

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да замонавий педагогик технологияларни жорий қилиш ва ўзлаштириш зарурлиги кўп марта такрорланиб, уларни ўқув муассасаларига олиб кириш лозимлиги ўқтирилган.

Республикамизнинг таниқли олимлари илмий асосланган, минтақамизнинг ижтимоий-педагогик шароитига мослашган педагогик технологияларни яратиш ва уларни таълим-тарбия амалиётида қўллашга интилмоқдалар.

Кузатишларимиз шуни курсатмоқдаки, айрим ўқитувчиларимиз “Янги педагогик технология талаби шу”, “Ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатаймиз”, “Ўқувчи фаол, ўқитувчи пасив бўлиши керак”- деган баҳоналарда ўзлари дарсларга тайёргарликсиз келмоқдалар. Улар яғивзуни мустақил ўқиб келиши уйга вазифа қилиб топширадилар ва муаммолардан осонгина қутуладилар.

Аслида эса, инновацион педагогик технология асосида дарс олиб борадиган ўқитувчи- муаллим тиниб – тинчимаслиги,ўз устида мунтазам ишлаши, янги адабиётлар, методик адабиётлар ва мақолалар тажрибалар билан танишиб бориши,ижодий изланиши зарур. Инновацион педагогик технология асосида дарсларда ўқитувчи ҳам, ўқувчи ҳам фаол иштирок этилиши талаб қилинади.

Педагогик технологиянинг бошқарувчанлиги шундан иборатки, бунда таълим жараёнини режалаштириш, ташҳис қилиш, натижалаш, тузатиш киритиш имкониятлари мавжуд. Бунда таълимдан кутилган натижага эришилади, вақт тежаллади, бу эса педагогик технологиянинг самарадорлиги демакдир. Педагогик технологиянинг тасдиқланувчанлиги — ишланган модель бошқа педагоглар қўллаганда ҳам худди ўшандай самара-натижа бериши кераклигини билдиради. Бир сўз билан айтганда, таълим жараёнига янгича ёндашиб, ижодкорлик, бунёдкорлик тадбиқ этилсагина, таълим самараси янги босқичга кўтарилади

ИННОВАЦИЯ (*innovation*) — англизча сўз бўлиб — янгилик киритиш деган маънони билдиради, яъни тизим ички тўзилишини ўзгартириш, деб таърифланади

- **Таълим инновациялари**

Таълим инновациялари – таълим соҳаси ёки ўқув жараёнида мавжуд муаммоларни янгича ёндашув асосида ечиш мақсадида қўлланилиб, аввалгидан анча самарали натижани кафолатлай оладиган шакл, усул ва технологиялар.

Инноватцион технологиялар педагогик жараён ҳамда ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятига янгилик, ўзгаришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосан интерфаол усуллардан фойдаланилади.

Интерфаол – ўзаро ҳаракат қилмоқ ва ўзаро баҳслашиш демакдир

Информатика фанини ўқитишда қайси инновацион шакл, усул ва воситаларни қўллаб келмоқдамиз?

- Ақлий хужум;
- Кичик гуруҳларда ишлаш;
- Музёра;
- Баҳс — мунозара;
- Кубик ўйини...

Шахсга йўналтирилган таълим технологияларида қўлланиладиган усуллар:

«Ақлий хужум», «Кластер», «Қарорлар шажараси», «3/3, 4/4, 5/5,...» методи, «Расмларни тўғри жойлаштир», «Видеотопишмоқ», «Заковатли зукко», «Қарама-қарши муносабат», «Биламан. Билишни хоҳлайман. Билиб олдим.», «Зинама-зина», «Ролли ўйинлар», «Ишчанлик ўйини», «Мусобақа ўйинлари», «Саҳна кўриниши», «Театрлаштириш», «Мозаика ўйини».

Дарҳақиқат, информатика фанини ўрганиш жараёнида тақдим этилаётган маълумотлар талабаларнинг мустақил онгини шакллантиришга имкон беради. Информатика фанини ўқитиш самарадорлигини оширишга йўналтирилган ишларнинг бош мақсади – таълим муассасаларида талабаларга керакли ахборотни етказиб бериш, уларда мустақил онгини шакллантириш, юқори кўрсаткичларга эришиш омилларини аниқлашдан иборат. Ушбу мақсаднинг ижобий ечимини таъминлаш бугунги кун талаби ва ижтимоий муносабатлар мазмунининг чуқурлашуви натижасида юзага келаётган ҳаётий зарурат туфайли информатика фанини ўқитиш жараёнини такомиллаштиришга нисбатан янгича ёндашувни

шакллантиришни тақозо этади. Олий таълим муассасаларида амалга оширилаётган информатика фанини ўқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган мақсаднинг ижобий натижа бериши бу йўлда бир қатор педагогик вазифаларнинг бажарилишини талаб этади. Бизнинг фикримизча, улар қуйидагилардан иборат:

1. Олий таълим муассасаларида информатика фанини ўқитишни давр талаблари даражасида амалга ошириш имконини берадиган объектив шарт-шароитларнинг яратилиши (информатика фанини ўқитиш жараёнининг замонавий ўқув жиҳозлари, техника воситалари, ўқув-методик адабиётлар, фан дастури, дарслик, ўқув ҳамда методик қўлланмалар, шунингдек, кўрғазмали қуроллар билан таъминланишига эришиш).

2. Информатика фани ўқитувчиларининг мустақил билим ва педагогик маҳоратларини ошириб боришлари учун шароит яратиш.

3. Информатика фани ўқитувчиларига замонавий педагогик технология назарияси мазмуни хусусида маълумотлар беришга эришиш.

4. Информатика фани ўқитувчиларида информатика фанини ўқитиш жараёнида замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш борасидаги кўникма ва малакаларни шакллантириш.

5. Ўқитувчиларда информатика фанини ўқитишни ташкил этишга нисбатан янгича, технологик ёндашувни ривожлантириш.

6. Олий таълим муассасаларида эришилган информатика фанини ўқитиш самарадорлигининг мавжуд даражасини таҳлил этиш

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: “Шарк”, 1997.
2. Икромова Х.З. Ахборот ва коммуникация технологиялари. – Т.: ЮНЕСКО, 2004.
3. Имамов Э.З., Фаттахов М. Ахборот технологиялари. – Т.: “Молия”, 2002.

4. Azizxўjaeva N.N. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т., 2003.
5. Голиш С.В. Таълимнинг фаол усуллари: мазмуни, танлаш ва амалга ошириш. Экспресс-қўлланма. – Т.: ЎМКХТ ривожлантириш институти, 2001.